

EDUCAR PARA SORRIR: PROMOÇÃO DA HIGIENE BUCAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO AMAZONAS

EDUCATING TO SMILE: PROMOTING ORAL HYGIENE IN A PUBLIC SCHOOL IN AMAZONAS

José Lucas Gahú Prestes

Discente do Curso de Ciências: Biologia e Química, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM),

E-mail: jose.prestes@ufam.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2703-0372>

Geovana da Silva Nunes

Discente do Curso de Ciências: Biologia e Química, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: nunesgeovana1516@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7529-2388>

Estefane Caren da Costa Farias

Discente do Curso de Ciências: Biologia e Química, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: estefane.farias@ufam.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6056-1304>

Andiária Félix Oliveira Silva

Discente do Curso de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: andiariafelix@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5680-2939>

Grete Guerreiro do Nascimento

Discente do Curso de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: grrette28@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3637-7448>

Verônica Almieira da Rocha

Discente do Curso de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: veronicaestudante25@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2853-3680>

Renato Abreu Lima

Docente do Curso de Ciências: Biologia e Química e da Pós-graduação em Ciências Ambientais, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

E-mail: renatoal@ufam.edu.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0006-7654>

RESUMO

Saúde bucal é fundamental para o bem-estar físico, emocional e social, influenciando aspectos como alimentação, comunicação e autoestima. No Brasil, apesar dos avanços no acesso a serviços odontológicos, persistem desigualdades regionais, especialmente na Região Norte, onde a infraestrutura precária e a baixa cobertura de serviços comprometem os indicadores de saúde. Assim, o presente estudo objetivou promover a saúde bucal através de uma intervenção educativa com alunos do 6º ano do ensino fundamental, em uma escola pública de Humaitá-AM. Utilizando a metodologia de pesquisa-ação com abordagem qualitativa, adotou-se práticas pedagógicas lúdicas e interativas baseadas na aprendizagem experiencial; explicações teóricas; palestras com modelo odontológico e oficinas práticas. Os resultados apontaram lacunas quanto ao uso do fio dental, frequência de escovação e conhecimento anatômico dos dentes. A utilização de materiais visuais e atividades práticas despertou engajamento dos alunos. Porém, identificou-se limitações como ambiente físico inadequado e tempo reduzido para execução das atividades. Conclui-se que intervenções educativas em saúde bucal no ambiente escolar são fundamentais para o desenvolvimento de práticas preventivas em comunidades vulneráveis. A replicação e ampliação desse tipo de projeto, com o apoio da comunidade escolar e de políticas públicas, pode fortalecer a educação em saúde e a cidadania desde a infância.

Palavras-chave: Saúde bucal, Higiene pessoal, Escola pública.

ABSTRACT

Oral health is fundamental to physical, emotional and social well-being, influencing aspects such as nutrition, communication and self-esteem. In Brazil, despite advances in access to dental services, regional inequalities persist, particularly in the Northern regional, where precarious infrastructure and low service coverage compromise health indicators. The aim of this study was to promote oral health through an educational intervention with 6th graders at a public school in Humaitá-AM. Using an action-research methodology with a qualitative approach, we adopted playful and interactive pedagogical practices based on experiential learning; theoretical explanations; lectures with a dental model and practical workshops. The results showed gaps in use of dental floss, brushing frequency and anatomical knowledge of the teeth. The use of visual materials and practical activities engaged the students. However, limitations were identified, such as the inadequate physical environment and the short time to carry out the activities. It is concluded that educational interventions in oral health in the school environment are fundamental for the development of preventive practices in vulnerable

communities. The replication and expansion of this type of project, with the support of the school community and public policies, can strengthen health education and citizenship from an early childhood.

Keywords: Oral health, Personal hygiene, Public schools.

INTRODUÇÃO

Os temas sobre saúde são sempre importantes e bem-vindos às escolas, visto que é uma questão que abrange inúmeros assuntos que são importantes para a vida dos alunos e que muitas vezes, informações simples de prevenção passam despercebidas e as pessoas acabam sendo acometidas por algumas doenças que poderiam ser evitadas. No entanto, existem várias formas de abordar temas relevantes sobre saúde que possam melhorar a qualidade de vida do aluno e dos que o cercam (Ferreira *et al.*, 2022).

A saúde bucal constitui componente essencial e indissociável da saúde geral, exercendo um papel determinante na promoção do bem-estar físico, psicológico e social dos indivíduos. Conforme destacam Tesch, Oliveira e Leão (2007), a integridade da cavidade oral influencia diretamente funções básicas do cotidiano, como alimentação, comunicação e expressão emocional, refletindo significativamente na qualidade de vida. A boca, por sua vez, atua como a principal porta de entrada do organismo e está envolvida em funções fisiológicas vitais, como mastigação, deglutição, fonação e expressão facial. Quando negligenciada, pode se tornar um foco de infecções e processos inflamatórios capazes de comprometer não apenas o sistema estomatognático, mas também outros sistemas do corpo, agravando quadros clínicos e impactando a saúde global do indivíduo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no mundo apresentam algum tipo de doença bucal, sendo a cárie dentária não tratada a condição de saúde mais prevalente globalmente, afetando cerca de 2,5 bilhões de pessoas. Esses dados evidenciam a magnitude dos agravos bucais como um problema de saúde pública de dimensão global. No Brasil, embora tenha havido avanços expressivos nas últimas

décadas com a ampliação do acesso aos serviços odontológicos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a criação de políticas públicas específicas, persistem desigualdades regionais marcantes. Estudos apontam que as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam os piores indicadores de saúde bucal do país, em comparação com o Sul e Sudeste, o que revela a urgência da implementação de ações direcionadas a contextos mais vulneráveis (Meira; Zilbovicius, 2024).

A Região Norte, em especial, enfrenta desafios estruturais agravados pela baixa cobertura dos serviços odontológicos, pela grande dispersão geográfica das populações, pelas dificuldades de acesso às comunidades ribeirinhas e indígenas e pelas limitações da infraestrutura local. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (Brasil, 2010), os estados dessa região apresentam elevados índices de cárie em crianças e adolescentes, número significativo de perdas dentárias em adultos e idosos e carência de ações preventivas contínuas. Essa realidade evidencia a necessidade de políticas públicas específicas e de programas de educação em saúde que estejam adequados às realidades socioterritoriais.

Tais disparidades estão fortemente associadas aos determinantes sociais da saúde, como renda familiar, nível de escolaridade, saneamento básico e acesso à informação. Dessa forma, a saúde bucal deve ser compreendida como parte de um conjunto de condições estruturais que influenciam o pleno desenvolvimento humano e o exercício da cidadania. A ausência de cuidados adequados e de políticas educativas eficazes contribui para a perpetuação de um ciclo de desinformação, negligência e adoecimento, especialmente em populações socialmente vulnerabilizadas (Bagliano; Carvalho, 2023).

Nesse contexto, a escola configura-se como um espaço estratégico e privilegiado para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à promoção da saúde. Enquanto ambiente formativo e de socialização, o espaço escolar permite a construção de conhecimentos que ultrapassam os limites do currículo formal, alcançando dimensões concretas do cotidiano discente. A incorporação da temática da saúde bucal nas atividades escolares favorece uma abordagem educativa de caráter preventivo, contínuo e transformador, contribuindo para o fortalecimento de práticas de autocuidado desde a infância (Pereira, 2023).

A carência de conhecimento sobre higiene oral básica, somada à histórica desvalorização das ações de prevenção em odontologia, contribui para a naturalização de agravos bucais evitáveis. O reconhecimento da saúde bucal como dimensão indissociável da saúde integral exige o rompimento com modelos clínicos centrados na reparação e a adoção de uma perspectiva educativa emancipatória, capaz de promover transformações sociais por meio do conhecimento (Silva, 2024).

Adicionalmente, é fundamental compreender a cavidade oral como um espaço simbólico que reflete aspectos identitários, afetivos e sociais. Alterações bucais visíveis, como cáries extensas, halitose ou perdas dentárias, especialmente em crianças e adolescentes, podem comprometer o convívio social, gerar sentimentos de vergonha e afetar diretamente o desempenho escolar. Esses impactos não se limitam à dimensão biológica, mas evidenciam a interface entre saúde bucal e fatores psicossociais (Cibirka; Razzoog; Lang, 1997).

Nesse sentido, ao abordar a saúde bucal no contexto escolar, o projeto amplia o debate sobre os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, incluindo o acesso equitativo à informação em saúde, à dignidade e à formação cidadã. Promover o conhecimento sobre higiene oral não se restringe à prevenção de patologias, mas representa uma ação de empoderamento individual e coletivo, voltada para a formação de sujeitos autônomos, críticos e socialmente comprometidos (Santos, 2012). O presente estudo teve como objetivo promover a construção de conhecimentos sobre saúde bucal em alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública da região interiorana da Amazônia, visando incentivar a adoção de hábitos preventivos essenciais para a manutenção da saúde oral durante a infância, período determinante para a formação desses hábitos.

METODOLOGIA

O projeto de intervenção educativa foi realizado na Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora (Figura 1), localizada no município de Humaitá, Amazonas. A intervenção ocorreu no mês de abril, com foco em uma turma de 6º ano do ensino fundamental, composta por 34

alunos, com faixa etária entre 10 e 12 anos. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi promover a construção de conhecimentos sobre saúde bucal por meio de práticas educativas. A escolha desse público-alvo justifica-se por representar um período importante para a formação de hábitos de saúde bucal, conforme destacado por Valarelli *et al.* (2011), que evidenciam a infância como fase determinante para a adoção de práticas preventivas.

Figura 1. Mapeamento da área de estudo

Fonte: autoria própria

A abordagem metodológica adotada para esse estudo usou como base a pesquisa-ação, que segundo Thiollent (2011), caracteriza-se pela articulação entre investigação e intervenção, com participação ativa dos envolvidos. Nessa perspectiva, com base na observação direta da participação dos alunos e registros fotográficos das atividades, seguiu-se também a concepção de Kolb (1984) sobre a aprendizagem experiencial, que enfatiza a construção do conhecimento a partir da vivência concreta e da reflexão crítica sobre a prática.

Tal método, seguiu as recomendações de Botazzo (1994) sobre a importância de estratégias participativas em educação em saúde. Para o encerramento, ocorreu uma oficina prática com distribuição de kits de higiene bucal (escova, creme dental) e a demonstração de escovação correta, orientada pelos graduandos do curso de licenciatura dupla em Ciências: Biologia e Química do IEAA/UFAM. A intervenção educativa foi estruturada em três etapas principais, utilizando metodologias ativas e recursos lúdicos (Figura 2). Inicialmente, foi realizada uma rápida explanação dos conteúdos: (I) Conhecendo a boca e os dentes; (II) O que são cáries e como evitar e em seguida, (III) a palestra interativa com o modelo odontológico fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá, abordando técnicas de escovação e o uso do fio dental.

Figura 2. Etapas da intervenção

Fonte: autoria própria

Os dados de observação, foram analisados com base em dois pontos principais, abordando o conhecimento prévio sobre higiene bucal, por meio das seguintes perguntas: (1) *Vocês sabem o que são cáries?* (2) *Quantas vezes no dia vocês escovam os dentes?* (3) *Comeram muito chocolate na Páscoa?* (4) *Vocês sabem escovar os dentes de forma correta?* (5) *Qual a importância de usar o fio dental?* (6) *Vocês sabem qual a importância dos dentes?* (7) *Vocês conhecem os nomes dos dentes de vocês?*

Com base na percepção das atividades propostas, os aplicadores foram posteriormente submetidos a um questionário *on-line* sediado na plataforma *Google Forms* para explicitar suas principais observações, opiniões, limitações a respeito da ação educativa. Do ponto de vista ético, o projeto obteve aprovação da direção escolar e autorização da professora responsável pelos alunos durante a intervenção. Todos os materiais utilizados foram disponibilizados em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com exceção dos kits de higiene bucal, que foram personalizados pelos graduandos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O CONHECIMENTO E OS HÁBITOS DOS ALUNOS

Os dados apresentados refletem aspectos importantes relacionados aos hábitos e conhecimentos de higiene bucal entre os participantes. Observa-se que a maioria tem uma noção geral sobre problemas dentários comuns e demonstra certa regularidade na escovação dos dentes (Quadro 1). No entanto, há espaço para melhorias, especialmente no que diz respeito ao uso correto do fio dental e à frequência ideal de escovação diária.

Quadro 1. Resumo observacional do conhecimento prévio dos alunos

Nº	Pergunta	Resumo das respostas
1	Vocês sabem o que são cáries?	<i>Sim (73%)</i>
		<i>Não (27%)</i>
2	Quantas vezes no dia vocês escovam os dentes?	<i>1 vez ao dia (18%)</i>
		<i>2 vezes ao dia (65%)</i>
		<i>3 ou mais vezes (18%)</i>
3	Comeram muito chocolate na Páscoa?	<i>Sim (79%)</i>

		<i>Não (21%)</i>
4	Vocês sabem escovar os dentes de forma correta?	<i>Sim (76%)</i>
		<i>Não (24%)</i>
5	Qual a importância de usar o fio dental?	<i>"Tira sujeira que a escova não tira" (53%)</i>
		<i>"Ajuda na limpeza" (26%)</i>
		<i>"Para não ficar com bafo" (12%)</i>
		<i>"Não sei" (9%)</i>
6	Vocês sabem qual a importância dos dentes?	<i>"Para comer" (59%)</i>
		<i>"Para falar" (18%)</i>
		<i>"Para sorrir bonito" (12%)</i>
		<i>"Para mastigar direito" (9%)</i>
		<i>"Não sei" (3%)</i>
7	Vocês conhecem os nomes dos dentes de vocês?	<i>Sim (32%)</i>
		<i>Não (68%)</i>

Fonte: autoria própria

Apesar de muitos declararem saber escovar os dentes corretamente, é necessário considerar a efetividade real dessas práticas, já que uma parcela não conhecia a função do fio dental. Outro ponto relevante é a relação com o consumo de doces, como o chocolate, especialmente em datas comemorativas, o que pode aumentar o risco de problemas bucais se não houver um cuidado preventivo adequado, pois, em comparação com o estudo de Oliveira et al. (2024), nota-se que o consumo excessivo de açúcar na infância está ligado ao surgimento de cáries, além da influência de alimentos processados, da desatenção dos cuidadores e da relação com a desnutrição.

Além disso, embora os alunos reconhecessem algumas das funções dos dentes, o desconhecimento sobre a nomenclatura dentária revelou uma lacuna no conhecimento anatômico e funcional da boca (Quadro 1). As percepções obtidas sobre a aplicação do projeto

de saúde bucal na escola evidenciaram uma experiência positiva e enriquecedora, com boa receptividade por parte dos alunos aplicadores da ação, mesmo diante das adversidades enfrentadas (Quadro 2).

A análise das respostas evidencia que a saúde bucal é percebida majoritariamente de forma funcionalista ("para comer", "para sorrir bonito"), o que sugere a internalização de discursos biomédicos fragmentados. Poucos estudantes conectaram a saúde bucal com autoestima, bem-estar ou cidadania, demonstrando a urgência de uma abordagem emancipatória que segundo Freire (1996) é capaz de integrar corpo, identidade e dignidade.

PERCEPÇÕES DOS APLICADORES E LIMITAÇÕES DA INTERVENÇÃO

Durante a ação educativa, os aplicadores enfrentaram desafios que ultrapassaram aspectos logísticos (Quadro 2). A inadequação do ambiente, o comportamento inquieto dos alunos e a necessidade de adaptar a linguagem revelaram tensões entre o planejamento e a realidade escolar vivenciada. Essa experiência provocou nos aplicadores um movimento reflexivo, típico da pesquisa-ação, em que o pesquisador é também transformado pela prática. Contudo, foram apontadas limitações estruturais das escolas, como ambientes inadequados, falta de climatização e espaços reduzidos, o que dificultou a concentração dos alunos e a execução de certas atividades.

Quadro 2. Sistematização panorâmica da percepção dos aplicadores (AP)

Pergunta	AP1	AP2	AP3
<i>Como você avalia sua experiência na aplicação do projeto de saúde bucal nesta escola do interior amazônico?</i>	Foi uma experiência enriquecedora. Consegui aplicar o que aprendi na universidade e aprender com os alunos. O principal desafio foi adaptar a linguagem, mas a participação das crianças compensou.	O maior desafio foi manter a atenção dos alunos por muito tempo, mas eles participaram bem ao longo da atividade.	A atividade foi bem recebida pelos alunos, que participaram ativamente. A maior dificuldade foi prender a atenção deles por muito tempo.

<i>Quais estratégias ou materiais utilizados foram mais eficazes na sua opinião? Por quê?</i>	O modelo de boca e as atividades práticas facilitaram o entendimento. As crianças ficaram atentas e aprenderam melhor ao visualizar como escovar e usar o fio dental.	O modelo de boca foi o mais eficaz, pois atraiu a atenção dos alunos e permitiu que praticassem a escovação.	O modelo bucal ajudou bastante, principalmente durante a atividade prática de escovação, pra fixação do conteúdo.
<i>Quais foram as principais limitações ou dificuldades encontradas durante a execução do projeto?</i>	A estrutura da escola era limitada e o tempo curto dificultou a execução das atividades. Foi necessário adaptar a linguagem e os exemplos à realidade local.	A escola tem estrutura física inadequada, especialmente pela falta de climatização, o que prejudicou a concentração dos alunos.	A escola é antiga, com salas quentes e fechadas, o que causou inquietação. Também faltou verba para produzir kits pra repetir a ação em outras salas.
<i>O que você sugere para melhorar a eficácia e o alcance de futuras ações em saúde bucal nesse contexto?</i>	Ter mais tempo com os alunos e retornar mais vezes. Criar materiais visuais simples (como cartilhas ou vídeos) e envolver professores e pais. Usar jogos para tornar o aprendizado mais atrativo.	Ter mais materiais disponíveis e fazer parcerias com profissionais da saúde bucal para ampliar a atuação.	Promover eventos escolares com brincadeiras e gincanas. Abordagens sérias demais podem ser desinteressantes para crianças. O ideal é tornar a ação mais lúdica e interativa.

Fonte: Autores (2025).

Em consonância com Santos e Capellini (2021), apesar de algumas divergências entre gestores e observações *in loco*, há consenso sobre a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura e na disponibilidade de recursos nas salas de aula comuns. As sugestões de melhorias convergem para a ampliação do tempo de atuação com os alunos e a repetição das ações ao longo do tempo, valorizando a participação da comunidade escolar, incluindo professores e pais, como elemento fundamental para o sucesso dessas iniciativas como a realização de palestras educativas sobre higiene bucal (Figura 3).

O exposto interesse em que a escola amplie as possibilidades didáticas na condução das aulas e nas diversas outras formas de construção de conhecimento como feiras de ciências, campanhas preventivas, mutirões de limpeza, aulas práticas, entre outros, são elencadas no estudo de Ataíde et al. (2021) onde evidenciam a necessidade de um replanejamento nas ações

pedagógicas de forma a motivar os alunos e situá-los como cidadãos responsáveis pela disseminação destes conhecimentos em seu meio social.

Figura 3. Alunos participando da demonstração prática de escovação

Fonte: autoria própria

Além disso, a promoção de eventos lúdicos, que aumentem o engajamento das crianças e tornem o tema mais atrativo, ganhou reforço, na perspectiva de Araújo *et al.* (2023), a ludicidade nesse contexto atua com uma abordagem prazerosa e espontânea capaz de estimular a criatividade, o aprendizado, a motivação e a interação entre os alunos.

Com a necessidade de inovação, novos métodos de ensino têm sido desenvolvidos a fim de ajudarem na passagem de conhecimento e incitarem o desenvolvimento próprio e pleno individual e coletivo do cidadão. Nesses casos, uma abordagem mais simples torna-se mais proveitosa e atrativa não só para o educador, mas também para o educando (Nunes *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Educar para Sorrir” mostrou que ações educativas sobre saúde bucal em escolas públicas do interior do Amazonas são viáveis e necessárias. Em regiões com acesso limitado a serviços odontológicos, a escola é um espaço estratégico para promover prevenção e formação cidadã. Socialmente, a intervenção buscou fortalecer a autoestima dos alunos, associando a saúde bucal à dignidade humana. Economicamente, contribui para reduzir custos futuros com tratamentos odontológicos para famílias e sistema público.

Na educação, o projeto evidenciou que abordagens interativas e práticas facilitam o aprendizado sobre escovação, uso do fio dental e conhecimento anatômico. Cientificamente, destacou o valor das metodologias participativas e a importância da formação de graduandos voltada para a transformação social. A pesquisa-ação mostrou-se eficaz para gerar conhecimento e promover mudanças concretas. Assim, realizar projetos de intervenção se torna um trabalho eficaz para toda a escola (Souza *et al.*, 2021)

O impacto tecnológico está no uso eficiente e criativo de recursos didáticos simples, que aproximam o conhecimento técnico da prática educativa, mesmo sem tecnologia avançada. O artigo também trouxe à tona a necessidade de incorporar práticas ambientais sustentáveis, como escolha consciente de materiais e descarte adequado, garantindo a sustentabilidade das ações. Promover a saúde bucal vai além do ensino técnico, pois envolve diálogo, cuidado coletivo e construção de consciência crítica desde a infância, ampliando o papel da educação para o bem-estar comunitário.

Entre as perspectivas, destaca-se a possibilidade de ampliar as atividades para outras instituições de ensino, com a produção de materiais didáticos sustentáveis e de fácil acesso. Sugere-se, ainda, investir na formação de professores como multiplicadores do conhecimento, além de estimular maior participação da comunidade escolar. Outra possibilidade será integrar as ações a programas de saúde pública, fortalecendo a continuidade das práticas educativas. Também se considera incorporar temas relacionados à sustentabilidade, autocuidado e cidadania, contribuindo para uma formação mais crítica e consciente dos estudantes.

AGRADECIMENTOS

Aos (as) alunos (as) que participaram desta pesquisa, cuja colaboração e engajamento foram fundamentais para a realização deste trabalho. Estendemos nossa gratidão à escola onde o estudo foi desenvolvido, por acolher e apoiar a iniciativa com abertura e compromisso com a educação científica. À gestão escolar, agradeço a confiança, disponibilidade e incentivo contínuo à promoção de práticas educativas que valorizam a pesquisa e o conhecimento; A Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá; E a Pró-Reitoria de Extensão (ProExt) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, F.R.D.; SANTOS, R.N.P.B.M.; RODRIGUES, J.A.S.V.; SANTOS, E.P.; ARAÚJO, C.P.; BRITO, U.B.; SANTOS, M.F.P.; SANTOS, J.P. A ludicidade na educação infantil: a aprendizagem se desenvolve através do ato de brincar. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**, v.4, n.9, e494001, 2023.

ATAÍDE, A.R.; ACIOLI, A.N.S.; PANTOJA, T.M.A.; LIMA, R.A. De Pilatos a educação profilática humanizada: o “vamos lavar as mãos” na escola. **Revista Ensino de Ciências e Humanidades**, v.5, n.2, p.243-260, 2021.

BAGLIANO, J. F.; CARVALHO, J. de. Impacto da desigualdade socioeconômica na saúde bucal: revisão de literatura. **Revista Científica do Curso de Direito da FADIPA**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2023.

BOTAZZO, C. **Da arte dentária**: formação do campo da saúde bucal no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1994.

BRASIL. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: **Pesquisa Nacional de Saúde Bucal**: resultados principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

CIBIRKA, R. M.; RAZZOOG, M. E.; LANG, B. R. Critical evaluation of the literature on the impact of oral health on quality of life. **Journal of Prosthetic Dentistry**, v.78, n.6, p.575-580, 1997.

FERREIRA, L.D.; PACHECO, M.S.; SALVADOR, J.S.P.; LIMA, R.A. Abordagem sobre as hepatites virais: experiências do Pibid em uma escola pública no município de Humaitá-AM (Brasil). **Revista Ensino Ciências e Humanidades**, v.6, n.2, p.135-147, 2022.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

KOLB, D.A. **Experiential learning: experience as the source of learning and development**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.

MEIRA, K.S.C.; ZILBOVICIUS, C. O acesso à atenção em saúde bucal no SUS e as desigualdades socioeconômicas regionais no Brasil após a implantação do Brasil Sorridente. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v.5, n.2, p.1, 2024.

NUNES, L.H.Q.; OLIVEIRA, V.G.; MENEZES, J.A.; LIMA, R.A.; SOUZA, F.G. A utilização de jogos didáticos para o ensino de química em uma escola pública no Amazonas. **Conexões - Ciência e Tecnologia**, v.16, p.1-9, 2022.

OLIVEIRA, D.S.; SANTOS, T.G.; SOUSA, M.S.; LEAL, E.S. Consumo excessivo de açúcar na alimentação infantil e sua influência no desenvolvimento de cárie: uma revisão integrativa. **Amazônia Ciência e Saúde**, v. 12, n. 4, p. 33-47, dez. 2024.

OMS - Organização Mundial Da Saúde. **Relatório global sobre saúde bucal**. Genebra: OMS, 2022.

PEREIRA, A. de S. Educação para a saúde bucal na educação básica. In: SILVA, E. A. de S. (Org.). **Educação em saúde bucal: práticas e desafios**. São Paulo: Editora Scielo, 2023. p. 123-140.

SANTOS, C.E.M.; CAPELLINI, V.L.M.F. Inclusão escolar e infraestrutura física de escolas de ensino fundamental. **Cadernos de Pesquisa**, v. 51, p.1-19, 2021.

SANTOS, K.T. dos. Educação em saúde bucal na visão de acadêmicos de Odontologia. **Arquivos em Odontologia**, v.48, n.2, p. 85-92, 2012.

SILVA, R. M. da. A importância da educação em saúde bucal no ensino infantil. **Revista Científica da FAMINAS**, v.1, n.1, p.1-20, 2024.

SOUZA, D.B.; AGUIAR, P.H.S.; CARVALHO, N.R.; OLIVEIRA, V.G.; MENEZES, J.A.; CAVALCANTE, F.S.; LIMA, R.A. O estudo sobre drogas lícitas e ilícitas com alunos do ensino médio em uma escola pública no município de Humaitá-AM. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, v. 22, n. 3, p. 395-400, 2021.

TESCH, R.S.; OLIVEIRA, B.H.; LEÃO, A. Atitudes de pacientes hospitalizados em relação à saúde bucal. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.12, n.1, p.123-130, 2007.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18.ed. São Paulo: Cortez, 2011.

VALARELLI, F.P.; FRANCO, R.M.; SAMPAIO, C.C.; MAUAD, C.; PASSOS, V.A.B.; VITOR, L.L.R.; MACHADO, M.A.A.M.; OLIVEIRA, T.M. Educação em saúde bucal para escolares: uma abordagem lúdica e preventiva. **Revista de Odontopediatria**, v. 20, n. 3, p. 45-52, 2011.